

УДК 94(47).084.6

**К ВОПРОСУ О СУДЬБАХ НЕМЕЦКИХ ВРАЧЕЙ-ИММИГРАНТОВ В СССР
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД****ОСТРОВСКАЯ И.В.****Государственный музей героической обороны
и освобождения Севастополя**

В статье раскрывается одна из малоизвестных страниц в истории Института физических методов лечения имени профессора И.М. Сеченова, связанная с оказанием помощи деятелям науки, рабочего движения Германии в обустройстве и работе во второй половине 1930-х гг. Впервые в научный оборот вводятся сведения о деятельности в Севастополе в 1937–1940 гг. немецкого ученого невролога Луиса Якобсона, а также прослеживаются судьбы членов его семьи в СССР, как в предвоенный, так и в послевоенный период.

Ключевые слова: Институт физических методов лечения имени профессора И.М. Сеченова, физиотерапия, политические репрессии, немецкие антифашисты в СССР

Одна из наиболее интересных страниц истории Севастополя связана с оказанием СССР помощи жертвам нацистского режима гитлеровской Германии во второй половине 1930-х гг., когда стал нарастать поток беженцев из страны ввиду нарастающей угрозы физической расправы с несогласными. Вместе с участниками и лидерами коммунистического и рабочего движения, в СССР на постоянное место жительства переезжали и представители немецкой науки, интеллигенции. Большинство уволенных из-за несогласия с установившимся режимом эмигрировали сначала в Швейцарию, Голландию, Англию, а затем в Америку [6, с. 290–291]. Сочувствующие социализму перебрались в Советский Союз.

Среди тех, кто не был согласен с идеологией нацистов – известный немецкий профессор-невролог Луис Якобсон Ласк (Louis Jacobsohn-Lask), чья судьба впоследствии была связана с Севастополем. После публичного книгосожжения в сквере Берлинского университета в мае 1933 г., ареста жены и заключения в концлагерь Дахау его старшего сына, у профессора не было никаких сомнений по поводу отъезда из Берлина. Однако покинуть Германию было не так просто. Берлинское научное сообщество было потрясено судьбой профессора Теодора Лессинга, который из-за неприятия идеологии национал-социализма бежал в Чехословакию, но в августе 1933 г. был выслежен и убит немецкими головорезами.

Переезду немецкого профессора Якобсона способствовали его тесные контакты с научным сообществом советских неврологов. Он неоднократно принимал участие в международных научных конференциях по неврологии, которые проходили в Ленинграде и Москве. Поэтому, когда в 1936 г. он получил приглашение от Народного комиссариата здравоохранения о переезде в СССР, собрав все свои труды, экспериментальное современное оборудование, эмигрировал без раздумий. Вместе с ним эмигрировали и его средний и младший сыновья-коммунисты с семьями. К этому моменту, в условиях конспирации, при содействии немецких коммунистов, через Чехословакию в Москву уже была переправлена жена профессора, Берта Ласк, член подпольной организации Коммунистической партии Германии. В дальнейшем было решено, что сыновья профессора и их семьи останутся жить и работать в Москве, а Якобсон с женой отправиться в Севастополь. В Москве сыновья профессора, немецкие коммунисты Людвиг (Лутц) и Эрнст стали работать под чужими именами, Людвиг под именем Ганса Эйлера в Институте Маркса–Энгельса–Ленина, а Эрнст – под именем Франца Лозе в Институте мировой экономики.

Севастополь в качестве места жительства профессора был выбран не случайно. За время довоенных пятилеток он преобразился и стал одним из красивейших, благоустроенных городов Юга страны. Одним из решающих факторов было наличие в Севастополе

успешно работающего в области физиотерапии научного учреждения – Государственного центрального НИИ физических методов лечения им. И.М. Сеченова.

С 1934 г. Институтом руководил профессор Евгений Александрович Нельсен, один из талантливых учеников профессора А.Ф. Щербака [5, с. 71]. К этому моменту при Институте уже были организованы поликлинический отдел и вечерний физиопродилаторий, терапевтическая и неврологическая клиника, начиналась научная разработка методов лечебной физкультуры. Расширилось биохимическое отделение, оборудовано отделение токов высокой чистоты, создана база для широкого изучения физиологического действия ультракоротких волн. На научной базе Института постоянно проходили международные и всесоюзные конференции антиревматического и терапевтического направления. Также был накоплен бесценный опыт в оформлении и издании научных трудов сотрудников. Широко известным в научном мире стал сначала «Бюллетень государственного центрального НИИ физических методов лечения им. И.М. Сеченова», а с 1936 г. – «Труды Государственного центрального НИИ физических методов лечения им. И.М. Сеченова». Исследования его научных сотрудников были широко известны не только в СССР, но и в Германии, Швеции, Австрии, Америке.

Помимо признанных в медицинском сообществе научных достижений, Институтом также был накоплен и опыт по оказанию лечебно-профилактической помощи представителям рабочего движения из Восточной и Западной Европы, Америки. В разное время здесь проходили лечение активисты международного рабочего и профсоюзного движения из Норвегии, Швеции, Германии. Организационную помощь прибывающим в город на отдых и лечение политэмигрантам и активистам международного рабочего и профсоюзного движения оказывал городской комитет Международной организации помощи борцам революции (МОПР), который начал работу в Севастополе еще в 1924 г. под лозунгом «Боевой интернационализм – основа всей работы». В своих рядах городская организация к 1931 г. насчитывала уже более 15600 членов. Помимо оказания организационной помощи, горком МОПРа по необходимости содействовал и в получении работы и жилья остающимся в Севастополе политэмигрантам.

О переезде немецкого профессора в СССР писала практически вся столичная пресса. Севастопольская газета также сообщала: «... *Якобсон будет направлен в Институт. Он будет заведовать патологоанатомическим отделением научной лаборатории...*» [3]. В севастопольский институт профессор-невролог был направлен по распоряжению Наркомздрава РСФСР. В Севастополе планировалось продолжить работу по изучению сравнительной анатомии центральной нервной системы позвоночных животных и человека, ведь этой работе была посвящена вся жизнь ученого. Своего завершения ждали IV и V тома многолетней научной работы. Для обустройства семьи профессора специально от института была выделена квартира в центре города.

Город постарался создать Якобсону наилучшие условия для работы. Он получил в полное распоряжение отремонтированную и оборудованную лабораторию из 2-х комнат, где были установлены ценные приборы, привезенные ученым из Германии. Для помощи в исследованиях и проведении опытов институт выделил отдельную штатную единицу – молодого лаборанта. Однако были трудности, которые не позволяли полностью развернуть работу. Это – нехватка бумаги для печати фотоснимков, некоторых препаратов для гистологических исследований. Электрические приборы из-за плохого электропитания бездействовали по 2-3 часа ежедневно. Городская электростанция, в целях экономии, в первой половине дня отключала все научные учреждения. Со временем, преодолевая хозяйственные трудности, профессору удалось наладить работу.

Исследования в области функций мозга, его гистологические исследования также велись научными сотрудниками севастопольского института на базе экспериментальной лаборатории, которая была расширена и модернизирована. В этой области работали доктора Бисти, Славский, Юшкевич и ряд молодых ученых.

В мае 1939 г. отмечалось 25-летие Института, в связи с этим была организована юбилейная выставка работ сотрудников Института, штат которого включал 456 человек, где 78 были научными сотрудниками [4]. Ее специальный раздел был посвящен работам нейрогистологической лаборатории, которой руководил профессор Якобсон-Ласк. Она

была посвящена новаторским исследованиям в области действия среды на изменение структуры головного мозга. Эта работа была связана с его предшествующими фундаментальными исследованиями по сравнительной анатомии животных и человека.

Поистине знаковым было и то, что на выставке был представлен четвертый том работы, объединивший итоги исследований строения мозга за последние десять лет. Для интересующихся был выставлен и фотографический атлас сравнительной нейроанатомии центральной нервной системы животных и человека, составление которого стало большим событием для мира медицины. Это был своеобразный итог 40-летней научной деятельности профессора, которую он начал еще в 1889 г., после защиты диссертации в университетской клинике Берлинского университета при клиническом госпитале Шарите. Благодаря талантливым изысканиям в области неврологии он уже в начале века был признан в Берлинском медицинском обществе, объединившем под руководством Эммуила Менделя видных ученых в области медицины. Признанию способствовал выпуск ряда научных монографий по строению головного мозга в соавторстве с Эдвардом Флатау, Лазарем Минором и, конечно же, выявленный и описанный им в 1908 г. рефлекс, возникающий при сгибании предплечья и пальцев кисти во время удара неврологическим молоточком по шиловидному отростку лучевой кости [7, с. 1972]. Сегодня в медицинской энциклопедии он обозначается его именем.

Севастопольский период жизни четы Якобсонов первоначально оказался плодотворным в творческом плане и для Берты Ласк, к тому времени уже известной немецкой писательницы-антифашистки, сотрудницы одной из столичных газет, работавшей под псевдонимом Герхард Виленд. Севастополе ею была написана новая пьеса о борьбе с фашизмом народного фронта Германии, которая сразу стала популярной в театральном мире. Еще в 1923 г., после вступления в Коммунистическую партию Германии, она стала активно сотрудничать с коммунистической прессой, а после Первой Международной конференции пролетарских и революционных писателей в 1927 г., Берта становится одним из организаторов Союза пролетарских писателей Германии.

Якобсон с сыновьями эмигрировал в марте 1936 г. Сначала жизнь на новой «советской родине» складывалась как нельзя лучше, но после 1937 г. многое изменилось, когда по необоснованным обвинениям в троцкизме и шпионско-заговорщической деятельности было подвергнуто репрессиям руководство компартии Германии [1, с. 135].

Семидесятилетний профессор глубоко переживал то положение, в котором оказались его сыновья – немецкие коммунисты-антифашисты, осужденные советским государством и отправленные из Москвы далеко на север. Глубокие переживания сделали свое дело, и 17 мая 1940 г. врачи констатировали смерть профессора от сердечного приступа. Похоронили его в Севастополе с воинскими почестями. Могила сохранялась на старом городском кладбище до середины 1960-х гг., до его закрытия, но сейчас мои неоднократные попытки разыскать ее не увенчались успехом.

Судьба сыновей профессора, Людвиг и Германа, сложилась трагически. Людвиг (Лутц) был арестован в 1938 г. как троцкист, почитатель Гегеля. Впоследствии осужден на 8 лет и отправлен на Колыму. В 1956 году почти ослепший после тяжелого труда Людвиг выехал в ГДР, где умер в 1973 г. Герман Якобсон-Ласк по подозрению в шпионаже был осужден и приговорен в 1938 г. Особым Совещанием по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР к 5 годам «исправительно-трудовой колонии» [1, с. 15]. На поселении находился в Архангельске, где работал на Соломбальском сульфатоцеллюлозном заводе, позже оправдан и реабилитирован. Умер спустя несколько лет после возвращения на родину, в Германию, в 1959 г.

После смерти мужа и в связи с началом войны, летом 1941 г., Берта Ласк переехала к сыну Герману в Архангельск, где жила до осени 1944 г. Вначале 1950-х гг. приехала в Москву, но спустя несколько лет вернулась в Германию. Умерла в Берлине в 1967 г., ее прах захоронен на Центральном кладбище в Берлин-Лихтенберг [6, с. 69–70].

Сегодня появление новых документов и архивных материалов позволяет восполнить малоизученные ранее страницы истории Севастополя, которые тесно связаны с историей одного из старейших научно-исследовательских учреждений России – Институтом физических методов лечения им. Сеченова. Судьба данного научно-исследовательского учреждения переплетается с судьбами целых поколений не только советских врачей, но и

представителей науки из других стран. В сложные годы предвоенного десятилетия Государственный центральный НИИ физических методов лечения им. И.М. Сеченова стал одним из тех советских научных учреждений, где предоставлялась помощь как представителям антифашистского фронта, так и видным деятелям немецкой науки и медицины. Севастопольский период жизни профессора Якобсона стал плодотворным для исследований в области анатомии центральной нервной системы, функций мозга и являлся важным этапом в становления научной теории о строении мозга.

Однако профессиональный успех профессора оказался омрачен его семейной трагедией, которая была связана с судьбами сыновей. На них, как и на судьбах многих семей советских граждан, в полной мере отразился произвол сталинской политики.

Источники и литература.

1. Дойков Ю. Свеча горит... Немецкие тени в Архангельском ГУЛАГе (1920–2010). Архангельск: Самиздат, 2010. 407 с.
2. Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1967. Т. 4. 1022 с.
3. Новость дня // Маяк коммуны. 1935. 15 октября.
4. Нильсен А.Е. Институту им. проф. Сеченова – 25! // Маяк коммуны. 1939. 23 мая.
5. Островская И.В. Помни, не навреди! // История в подробностях. 2012. № 6. С. 70–73.
6. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха / под ред. О.А. Ржешевского. М.: Воениздат, 1991. Т. 1. 653 с.
7. Jacobsohn, L. Ueber den Fingerbeugereflex // Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1908. Jg. 34. № 46. S. 1971–1973.

References.

1. Doykov Yu. Svecha gorit... Nemetskiye teni v Arkhangelskom GULAGe (1920–2010). Arkhangelsk: Samizdat, 2010. 407 s.
2. Kratkaya literaturnaya entsiklopediya. M.: Sovetskaya Entsiklopediya, 1967. T. 4. 1022 s.
3. Novost dnya // Mayak kommuny. 1935. 15 oktyabrya.
4. Nilsen A.E. Institutu im. prof. Sechenova – 25! // Mayak kommuny. 1939. 23 maya.
5. Ostrovskaya I.V. Pomni, nenavredi! // Istoriya v podrobnostyakh. 2012. № 6. S. 70–73.
6. Shirer U. Vzlet i padeniye tretyego reykh / pod red. O.A. Rzheshhevskogo. M.: Voenizdat, 1991. T. 1. 653 s.
7. Jacobsohn, L. Ueber den Fingerbeugereflex // Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1908. Jg. 34. № 46 S. 1971–1973.

* * *

Ostrovskaya I. V. *On the fate of the German immigrant doctors in the USSR in the prewar period / Ostrovskaya I. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 96–99.*

The article reveals one of the least known pages of history of Professor Sechenov Institute of physical treatment methods, namely the assistance provided to researchers and labour movement activists from Germany in living arrangements and employment in the second half of 1930s. The author is the first to present the information on Louis Jacobson, German research neurologist and his activities in Sevastopol in 1937–1940. The paper also traces fates of his family members in the USSR in the prewar and postwar periods.

Key words: *Professor Sechenov Institute of physical methods of treatment, physiotherapy, political repression, German antifascists in the Soviet Union.*